

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ

¹Шамсиев Ф.М., ²Муратова К.Р.

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии

²Центр оценки квалификации медицинского и фармацевтического персонала

Цель исследования заключается в изучении количественных характеристик звуков с использованием метода электронной аускультации у детей, страдающих острым обструктивным бронхитом, а также в выявлении взаимосвязи между спирометрией, пикфлоуметрией и параметрами электронной аускультации.

Материалы и методы исследования. В обследование включены 71 ребенок в возрасте 5-7 лет с острым обструктивным бронхитом. Детям проводилось измерение звуковых феноменов методом электронной аускультации. Звуковые волны регистрировались на грудной клетке с помощью электронного стетоскопа Littman 3200.

Результаты исследования показали различия звуковых паттернов в группе здоровых и детей с ООБ. При бронхообструктивном синдроме на кривой респирофонограммы, отмечалось плавное снижение амплитуды в области частоты более 500 Гц с сохранением низкоамплитудных волновых изменений в диапазоне высоких частот.

В заключении отмечается, что метод электронной аускультации позволяет выявить различия в звуковых паттернах у здоровых детей и у детей с обструктивной бронхолегочной патологией. Количественные характеристики позволяют объективно определить наличие нарушений проходимости дыхательных путей. Выполнение пробы с бронхолитиком можно провести как в условиях амбулаторного наблюдения, и это упрощает диагностику на предварительном этапе до госпитализации. Изученный метод электронной аускультации способствует объективизации результатов клинического обследования пациента, что позволяет создать соответственно индивидуальную базу данных по каждому пациенту.

Ключевые слова: острый обструктивный бронхит, бронхообструктивный синдром, электронная аускультация, спирометрия, дети.

Тадқиқот мақсади. Ўтқир обструктив бронхитли болаларда электрон аускултация ёрдамида товушларнинг миқдорий хусусиятларини аниқлаш ва спирометрия ва электрон аускултатсия параметрлари ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Текиширувга ўтқир обструктив бронхит билан касалланган 5-7 ёшли 71 нафар бола киритилди. Болаларда электрон аускултация ёрдамида товуш феноменлари ўлчанган эди. Овоз тўлқинлари кўкрак қафасидан Littman 3200 электрон стетоскоп ёрдамида қайд этилган.

Тадқиқот натижалари соғлом болалар ва ўтқир обструктив бронхит билан касалланган болалар гуруҳида товуш паттернларни фарқларини кўрсатди. Бронхообструктив синдром бўлса, респирофонограммаларнинг эгри чизигларидаги юқори частотали диапазонда 500 Гц дан ортиқ частота диапазонда паст амплитудали чўққиларни сақлаб қолган ҳолда амплитуданинг силлиқ пасайишини кўрсатди.

Хулоса. Электрон аускультацияли усулда соғлом болалар ва ЎОБ бўлган болалар гуруҳидаги товуш паттерларнинг фарқларини очиб беради. Миқдорий хусусиятлар обструкция мавжудлигини объектив аниқлаш имконини бизга беради. Электрон аускультация усули беморни клиник текшириши натижаларини объективлаштириши ва ҳар бир беморнинг маълумотлар базасини яратиши имконини беради.

Калим сўзлар: ўткир обструктив бронхит, бронхообструктив синдром, электрон аускультация, спирометрия, болалар

Purpose of the study. To determine the quantitative characteristics of sounds using electronic auscultation in children with acute obstructive bronchitis and to identify the relationship between spirometry and electronic auscultation parameters.

Materials and methods of research. The examination included 71 children aged 5-7 years with acute obstructive bronchitis. The children had sound phenomena measured using electronic auscultation. Sound waves were recorded from the chest using a Littman 3200 electronic stethoscope.

The results of the study showed differences in sound patterns in the group of healthy children and children with OOB. In case of broncho-obstructive syndrome, the respirophonogram curve showed a smooth decrease in amplitude in the frequency range of more than 500 Hz with the preservation of low-amplitude peaks in the high-frequency range.

Conclusion. The method of electronic auscultation reveals differences in sound patterns in a group of healthy children and children with OOB. Quantitative characteristics make it possible to objectively determine the presence of obstruction. The electronic auscultation method allows you to objectify the results of a clinical examination of a patient and create a database of each patient.

Key words: acute obstructive bronchitis, broncho-obstructive syndrome, electronic auscultation, spirometry, children.

Актуальность. Острый обструктивный бронхит (ООБ) - одно из наиболее распространенных хронических заболеваний легких у детей, что делает его очень важным с точки зрения общественного здравоохранения [1,2]. Задержка в диагностике и недостаточное лечение являются основными факторами, влияющими на тяжелое течение бронхообструктивного синдрома у детей [3,4]. Аускультация легких - простой и важный метод диагностики, который предоставляет информацию о состоянии и работе легких. Тем не менее, аускультация является быстрым, но приблизительным способом оценки вентиляции легких [5]. Этот метод имеет субъективный характер, а стетоскопы могут изменять частоту звуков в диапазоне, который имеет значение для клинической практики, например, подавляя высокочастотные звуки и усиливая низкочастотные [6,7,8].

Индивидуальные же навыки и знания также оказывают влияние также на точность распознавания дыхательных звуков [9]. Для решения этой проблемы необходимы соответственно и другие методы обнаружения вместо субъективной аускультации. Перспективны различные методы автоматизированного обнаружения респираторных звуков [10]. Цифровизация аускультативной регистрации с последующим частотным анализом на компьютере может являться единственным достоверным количественным методом для объективной оценки дыхательных звуков [11]. Целью компьютеризированного же анализа дыхательных звуков является их возможность объективного понимания и архивирования, что расширяет возможности

контроля над эффективностью проводимой терапии, а также обнаруживает скрытые нарушения вентиляции через бронхопровокационные тесты, помимо спирометрических изменений. Исследования эти показывают, что классическая аускультация в своей текущей форме не всегда информативна для выявления нарушений в дыхательной функции при заболеваниях дыхательных путей, так как зависит от множества факторов, поэтому необходимо внедрять в практику новые методы диагностики [11].

Цель исследования. Изучение количественных характеристик звуковых сигналов с использованием метода электронной аускультации у детей, страдающих острым обструктивным бронхитом, а также в выявлении взаимосвязи между спирометрией, пикфлоуметрией и параметрами электронной аускультации.

Материалы и методы исследования. В рамках исследования было проанализировано состояние 71 ребенка в возрасте 5-7 лет с острым обструктивным бронхитом и 41 практически здорового ребенка одного и того же возраста для сравнения. Для регистрации звуковых феноменов использовался электронный стетоскоп Littman3200, звуковые волны фиксировались на грудной клетке. Проведение регистрации респираторных звуков осуществлялось дважды: при поступлении и на третий день лечения. Данные параметры сверялись с результатами спирометрии. Регистрация легочных объемов проводилась на спирографе SHILLER (SP-1), а обработка нами материалов для дальнейшего анализа выполнялась с использованием пакета MS Excel из MS Office 2003. При статистической обработке результатов были применены критерии Стьюдента и Фишера.

Результаты и обсуждение. У детей контрольной группы звуковая кривая имела форму волны с пиком в частотном диапазоне от 100 до 200 Гц, а затем резко падала до 1300 Гц, со стабильно низкой амплитудой в диапазоне частот от 1400 до 4000 Гц. Амплитудные параметры звука у здоровых детей же составляли: минимальная амплитуда = $-(31,31-39,46)$ дБ, максимальная амплитуда = $-(8,95-22,02)$ дБ, среднеквадратичное же значение амплитуды = $-(16,57-28,91)$ дБ. С помощью метода автокорреляции была выявлена частотная пиковая составляющая в диапазоне от 109 до 171 Гц с спектральной мощностью от 7 до 34 Гц. Дополнительные пики были обнаружены в низкочастотном диапазоне (менее 100 Гц) с низкой спектральной мощностью от 0 до 18 и не рассматривались в дальнейшем анализе (см. таблицу 1). Амплитудные значения звука у детей с острым обструктивным бронхитом в приступе составили: минимальная амплитуда = $-(23,06-37,17)$ дБ, максимальная амплитуда была равна $-(2,84-7,98)$ дБ, среднеквадратичное значение амплитуды же составляло $-(9,44-16,91)$ дБ (см. таблицу 1).

Таблица 1. Респираторные звуковые паттерны пациентов с ООБ и здоровых детей

Диапазон амплитуды звуков	Здоровые	дети с ООБ в момент приступа БОС	дети с ООБ после приступа БОС
	n=41	n=71	
МинЗС, дБ	-34,73±1,82	-28,33±2,140*	-32,90±1,760*#
МаксЗС, дБ	-13,20±2,91	-5,35±1,150*	-8,79±1,40*#
СрЗС, дБ	-21,32±2,77	-13,42±1,880*	-17,31±1,500*#
Частота, 1-ый пик, Гц	139,98±9,94	208,79±47,430*	146,44±11,290*#
Частота, 2пик, Гц	51,07±46,01	136,65±24,280*	73,87±43,550*#
Частота, 3пик, Гц	37,85±31,17	91,83±15,49*	45,82±37,52#

Спектральная 1 пика	мощность	20,34±6,67	66,04±16,750*	35,87±10,40*#
Спектральная 2 пика	мощность	4,15±4,55	49,39±15,70*	4,13±8,040#
Спектральная 3 пика	мощность	3,59±3,33	36,45±14,140*	8,38±8,190*#

*Примечание: * - различия средних между группами контроля и наблюдения при $p < 0,05$;
- различия средних между больными в приступе и вне его при $p < 0,05$*

При лечении острого обструктивного бронхита наблюдались определенные изменения в спектре респирофонограммы. Амплитуда сигнала плавно снижалась в частотах выше 500 Гц, при этом сохранялись низкоамплитудные пики в высокочастотном диапазоне (более 1200 Гц). В ходе лечения выявлены значимые различия как в амплитуде, так и в частотных характеристиках. Минимальное значение сигнала снизилось на 16%, максимальное на 64%, а среднее на 28%. У детей с острой обструкцией бронхов количество частотных пиков уменьшалось по мере улучшения состояния, но не достигало уровня здоровых детей. Мощность же пиков уменьшалась в 2-10 раз, но также оставалась выше, чем у здоровых детей. Даже без явных аускультативных признаков БОС (хрипов), обнаруживаемых классическим методом, наблюдались минимальные признаки нарушения проходимости бронхов и требующие коррекции и продолжения терапии. При изучении связи между параметрами выявленных респираторных звуков у детей с острой обструкцией бронхов и данными спирометрии было выявлено некоторое увеличение амплитуды сигнала при усилении респираторных нарушений (см. таблицу 2.)

Таблица 2. Показатели респираторных особенностей в зависимости от показателей спирометрии

Степень нарушения ФВД	Норма	Умеренное снижение	Значительное с снижение	Резкое снижение
n	21	7	15	28
МинЗС, дБ	-29,06±2,44	-28,95±2,60	-27,45±1,81	-28,10±1,80
МаксЗС, дБ	-5,51±0,960	-5,43±1,450	-5,20±1,450	-5,28±1,06
СрЗС, дБ	-13,59±1,93	-13,92±2,55	-13,10±1,63	-13,34±1,85
Частота, 1 пик, Гц	203,8±40,5	215,9±66,2	203,0±34,8	213,9±54,20
Частота, 2 пика, Гц	135,9±20,0	132,1±31,80	136,7±22,01	138,3±27,21
Частота, 3 пик, Гц	91,76±12,64	92,43±21,09	88,60±9,170	93,46±18,77
Мощ-ть 1 пик	69,00±13,210	62,29±22,25	72,33±13,06	61,39±18,57
Мощ-ть 2 пик	48,95±12,42	44,86±22,87	50,53±12,361	50,25±17,95
Мощ-ть 3 пик	36,24±12,90	37,00±13,63	35,00±7,95	37,25±17,87

В нашем исследовании с применением бронхолитика отмечалось подтвержденное увеличение объема форсированного выдоха за первую секунду более чем на 20% после ингаляции салбутамола, а также было обнаружено значительное уменьшение максимального и среднего значения респираторного сигнала (на 50% и 30% соответственно), что может быть важным показателем обратимой бронхообструкции. Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3. Исследование связи между результатами спирометрии и анализом дыхательных паттернов в пробе с бронхолитиком

Параметры звука	До пробы (n = 71)	После пробы (n = 71)
МинЗС, дБ;	-28,98+3,60	-30,06+3,410
МаксЗС, дБ;	-7,11+2,30	-10,66+2,290*
СЗС, дБ;	-13,64+1,570	-17,94+1,421*

* $p < 0,05$ в сравнении с исходными параметрами.

Выводы. В заключении нужно отметить, что метод электронной аускультации позволяет выявить различия в звуковых паттернах у детей с обструктивной-бронхолегочной патологией. Количественные характеристики позволяют объективно определить наличие нарушений проходимости дыхательных путей. Отмечается отсутствие достоверной связи между результатами стандартной спирометрии и данным методом исследования. Выполнение пробы с бронхолитиком можно провести даже в условиях амбулаторного приема, что упрощает диагностику на предварительном этапе до госпитализации. Метод электронной аускультации способствует объективизации результатов клинического обследования пациента, что позволяет создать индивидуальную базу данных по каждому обследованному пациенту.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зайцева О.В. Бронхиальная астма у детей. Русский медицинский журнал. 2019;7: 582-587.
2. Гусейнов А.А. Бронхофонография: акустические критерии диагностики обструктивных заболеваний легких. Фундаментальные исследования. 2021;2:55-59.
3. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». «Атмосфера». 2020:108.
4. Науменко Ж.К., Гусейнов А.А., Малышев В.С. и др. Бронхофонография в диагностике обструктивных нарушений у взрослых больных с заболеваниями легких: возможности метода и перспективы развития. Пульмонология, 2018;4:26-29.
5. Студеникина М.Я., Балаболкина И.И. Аллергические болезни у детей. Руководство для врачей/Под ред. - М.: «Медицина», 2020. - 352 с.
6. Bentur L., R. Beck, M. Shinawi, T. Naveh, N. Gavriely. Wheeze monitoring in children for assessment of nocturnal asthma and response to therapy//Eur Respir J 2013; 21:621-626
7. Bohadana AB, R Peslin, H Uffholtz and G Pauli. Potential for lung sound monitoring during bronchial provocation testing. Thorax. 2019;50: 955-961.
8. Hiroshi Kiyokawa, MD; Matthew Greenberg; Kazuhiko Shirota, MD and Hans Pasterkamp, MD. Auditory Detection of Simulated Crackles in Breath Sounds. Chest. 2019;119: 1886-1892.
9. Volker Gross, Anke Dittmar, Thomas Penzel, Frank Schüttler and Peter von Wichert. The Relationship between Normal Lung Sounds, Age, and Gender. Respir. Crit. Care Med., 2020;162(3):905-909.
10. Pasterkamp H, W Wiebicke and R Fenton. Subjective assessment vs computer analysis of wheezing in asthma. Chest. 2020;91:376-381
11. Sovijärvi A.R.A., J. Vanderschoot, J.E. Earis. Standardization of computerized respiratory sound analysis. Eur Respir Rev. 2020;10(77): 585.